

Платформа для цифровой лексикографии OnLex

Юрий Юрьевич Макаров¹ (yurmak@iling-ran.ru)

¹ИРЯ РАН

В докладе будет описан и продемонстрирован базовый функционал онлайн-платформы для цифровой лексикографии OnLex [Макаров, 2024]. После введения, обзора базовых установок проекта, внимание будет уделено возможностям платформы для пользователей и для лексикографов. Поисковые возможности включают в себя функции гибкой настройки (игнорирование регистра и/или диакритик, (не)полнословный поиск) и фильтрации выдачи по различным параметрам (наличие помет, принадлежность языку или источнику, нахождение в той или иной зоне вокабулы). Отображение страницы статьи включает в себя систему навигации и гиперссылок (для каждой статьи автоматически генерируется «содержание»), а также сбора пользовательских отзывов. В кабинете редактора доступны интерфейсы для детального редактирования каждой словарной зоны, а именно: раздел «Основы», «Зависимые», «Подзначения», «Примеры», «Комментарии», «Ссылки», а также «Медиа». Администраторам доступна гибкая настройка аспектов словарной системы, например, уровней доступа редакторов к различным словарям на сайте, списка языков, источников и помет, а также контроль за функциями, доступными незарегистрированным пользователям.

Литература

Макаров Ю. Ю. Принципы и методы цифровой лексикографии // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2024. Т. 83. № 4. С. 102–112.

Доклад был представлен на Воркшопе по цифровой лексикографии и ее применениям в лингвистических исследованиях (<https://onlex.online/blog/workshop2025>), прошедшем в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН 28–29 июля 2025 г.